

А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

4. Макарова В.А. Формирование системы риск-менеджмента на предприятии / В.А. Макарова // Вестник ПсковГУ. Серия «Экономические и технические науки». – 2014. – С. 98-108.

5. Петрушевский Ю.Л. Направления взаимодействия власти с малым и средним бизнесом в Донецкой Народной Республике / Ю.Л. Петрушевский, А.Е. Ревунов // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 105-111.

6. Предпринимательство и бизнес: финансово-экономические, управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: монография /под ред. М.А. Эскиндарова. – М: Дашков и К, 2016. – 710 с.

7. Барышникова Л.П. Экономическая устойчивость и стратегии развития субъектов хозяйственной деятельности / Л.П. Барышникова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2015. – Вып. 1 (4). – Т. 1. – С. 6-11.

УДК 336.11

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы современные особенности управления финансовой системой в условиях санкций, блокирующих банковский сектор Российской Федерации. Рассмотрены превентивные меры макропруденциальной политики, которые позволяют регулировать риски

финансовой стабильности и, как следствие, снизить возможные потери, в том числе от заморозки международных активов Банка России.

Ключевые слова: финансовая система, валютно-кредитные отношения, банковский сектор, санкции, антикризисное управление, финансовые инструменты, макропруденциальная политика

FEATURES OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS

SHELEGEDA B.G.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of department of financial services and banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

POGORZHEL'SKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial services and banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the modern features of managing the financial system under the conditions of sanctions blocking the banking sector of the Russian Federation. The preventive measures of macroprudential policy are considered, which make it possible to regulate the risks of financial stability and, as a result, reduce possible losses, including from the freezing of international assets of the Bank of Russia.

Keywords: financial system, monetary and credit relations, banking sector, sanctions, anti-crisis management, financial instruments, macroprudential policy

Постановка задачи. Финансовая система каждого государства и любой территории, обеспечивающая эффективное функционирование всех хозяйствующих субъектов, их устойчивое развитие и безопасность, формируется в условиях действия как однополярных, так и многовекторных факторов внешней и внутренней среды.

Современное мировое экономическое пространство, под влиянием циклично повторяющихся кризисных явлений, находится в очень сложном, противоречивом и неравновесном взаимодействии, когда в определённом соотношении изменяются условия от прогнозируемых социально-экономических до

государственных и внутрихозяйственных, – что, будучи интегрированным и под целевым воздействием одних (более развитых стран) на менее успешные и зависимые государства, приводит к падению всей мировой экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методологические, прикладные и правовые основы применения санкций исследованы в научных трудах таких учёных: Багдасарян К.М., Головин А.А., Головченко Д.П., Кёхлер Х., Клинова М.В., Кнобель А.Ю., Косачев К.И., Кузнецов А.В., Лощенкова А.Н., Малеев Ю.Н., Панова Г.С., Петренко Е.Г., Прок К.А., Рачков И.В., Сидорова Е.А., Хафбауэр Г.С., Ярышев С.Н. и др.

Актуальность. Среди санкций, переживаемых экономикой РФ, в последнее время особое место занимают финансовые, которые в качестве завершающих и наиболее действенных должны были обеспечить достижение поставленной Западом цели. Так, если рассмотреть хронологию влияния санкций на экономику России с 2014 по 2021 гг., то легко заметить усиление негативного воздействия ограничительных мер на эффективность финансовой системы страны.

В связи с этим всё большую актуальность приобретают методы диагностики и предотвращения особо острых кризисных ситуаций, порождаемых санкциями, результативность которых напрямую зависит от готовности любой экономической системы, каждого хозяйствующего субъекта не просто противодействовать их воздействию, но и быть готовой к дальнейшему эффективному развитию в будущем. В методологическом плане предлагается использовать показатель финансового иммунитета, способный характеризовать имеющийся потенциал банковской системы, с одной стороны, и приобретённые в процессе хозяйственной деятельности конкурентные преимущества, – с другой.

Целью статьи является исследование эффективных механизмов управления финансовой системой в условиях санкционного влияния на основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. В условиях интеграционных процессов мировая экономика трансформируется в единую систему, усиливающую взаимозависимость отдельных стран. Продолжительное формирование однополярной

доллароориентированной финансовой системы и перенос производственных мощностей на периферию существенно усилили эту зависимость. При этом экономическое благополучие развитых стран в большей степени определяется бесперебойностью функционирования мировой валютно-финансовой системы, при которой риск дестабилизации многократно возрастает в случае ограничения доступа к ней развивающихся государств [1-3].

Российская Федерация, как один из крупнейших производителей нефтегазовых ресурсов, выступает системообразующим звеном глобальной валютной цепочки. Финансовые санкции 2022 г. могут стать триггером глобальных структурных преобразований, т.к. способны нанести ущерб, значительно превышающий негативные последствия традиционных протекционистских мер за счёт распространения экономических потерь не только на страну-объект санкций, но и на государства, которые их вводят, а также в целом на систему мирового хозяйства.

Как и в большинстве стран мира, финансовую стабильность в России обеспечивает Центральный Банк на основе макропруденциальной политики, которая представляет собой комплекс мер для снижения системного риска на финансовом рынке или в его отдельных секторах.

Макропруденциальные рычаги используются для достижения двух основных целей:

1. Снижение уязвимости финансовой системы, в том числе за счёт управления долговой нагрузкой населения и стандартами кредитования. Так, с октября 2019 г. действует показатель долговой нагрузки заёмщика. Банки и МФО должны учитывать уровень общей долговой нагрузки заёмщика, выдавая ему кредит или заём, чтобы на рынке потребительского кредитования не возникало опасных «пузырей».

2. Накопление буферов капитала финансовой системой для покрытия возможных будущих шоков в банковской сфере за счёт применения секторальных надбавок к коэффициентам риска для отдельных видов активов и, как следствие, «замораживания» банками определённого объёма собственных средств, чтобы даже в сложной экономической ситуации покрыть убытки и продолжать кредитование экономики.

В условиях нестабильности Банк России, напротив, использует антикризисную политику, которая включает меры,

направленные на ограничение масштабов распространения кризисов, сокращение их продолжительности и глубины, смягчение и преодоление их последствий. Набор применяемых регулятором мер зависит от характера, особенностей и масштабов вызовов. Так, с учётом комплексного международного санкционного давления в 2022 г., Банк России инициировал ряд регуляторных послаблений, которые касаются применения финансовыми организациями макропруденциальных и пруденциальных норм, в частности: снижение надбавок к коэффициентам риска и национальной антициклической надбавки; временные послабления при классификации реструктурированных кредитов и формировании резервов на возможные потери при признании отрицательных значений в убытках; валютные интервенции в объёме более 1,5 млрд долл. США; введены элементы контроля над движением капитала с обязательной продажей существенной части валютной выручки, что стало вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Банка России распоряжаться международными резервами, а также ряд других мер, обеспечивающих необходимый для внешнеторговых операций приток валюты на внутренний рынок [4].

Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в банковском сегменте, Банк России осуществил покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) в объёмах, необходимых для обеспечения финансовой стабильности. Предполагается, что после стабилизации ситуации на финансовых рынках Банк России продаст портфель этих облигаций и сможет нейтрализовать влияние данной операции на долгосрочную денежно-кредитную политику.

В условиях возрастающего санкционного давления важным фактором социально-экономической стабильности в РФ и гарантом выполнения внешних обязательств являются особенности управления международными валютными резервами, которые за период 2015-2021 гг. претерпели существенные изменения, как в долевой структуре (рис. 1), так и в отношении фактического географического месторасположения (рис. 2).

Изменение структуры и географии размещения резервов позволило вывести около половины капитала РФ из геополитически рискованных активов за счёт увеличения доли китайского юаня и золота.

Рис. 1. Долевая структура активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в % от их рыночной стоимости)
 Источник: составлено авторами на основе [5-8]

Рис. 2. Географическое распределение активов РФ (%)
 Источник: составлено авторами на основе [5-8]

Ещё одним механизмом антикризисного управления, позволившим компенсировать гражданам возросшие инфляционные риски, замедлить существенный отток рублевых средств со счетов и даже вернуть часть капитала в срочные вклады населения, стало рекордное повышение в конце февраля 2022 г. ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых (рис. 3) [4]. Впрочем, относительная стабилизация инфляционных тенденций со снижением рисков финансовой стабильности в апреле-мае

позволила сократить ключевую ставку до 17 и 14% годовых соответственно [9]. Снижение ключевой ставки способствует структурной перестройке экономики, не создавая дополнительных проинфляционных рисков.

Рис. 3. Динамика показателей инфляции и ключевой ставки, %
 Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [10]

При этом Банк России рассматривает как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, напрямую обусловленные волатильностью динамики обменного курса, кредитным сжатием, а также новыми внешними торговыми и финансовыми ограничениями. Как следствие, существенно возрастает значение репрезентативных данных, как на макро-, так и на отраслевом и региональном уровне, для соответствующей адаптации финансовых инструментов к постоянно изменяющемуся балансу рисков.

Отдельно необходимо отметить санкционное давление на банковский сектор. Так, особенностью банковской системы РФ является преобладание (превалирование) на рынке кредитных учреждений с государственным участием, которые по размеру активов существенно отличаются от остальных банков (рис. 4) и фактически (за исключением АО «Альфа-Банк») формируют рейтинг топ 5 (ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк»).

Наличие у государства пакета акций определяет степень прямого или косвенного участия государства в поддержание стабильности. В то же время, как показала практика, и санкции к

этим банкам принципиально разные. Так, Банк ВТБ, а позже и ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», АО «ИНВЕСТТОРГБАНК» попали в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), а это самые жёсткие из возможных ограничений: их активы в юрисдикции США «замораживаются», долларовые и иные валютные транзакции с американскими и другими контрагентами запрещены. Еще 11 банков, в том числе АО «Газпромбанк», который обслуживает энергосырьевые контракты, добавлены в список САРТА и ограничены в отношении корреспондентских счетов в США, но их активы не «заморожены», а компаниям в целом не запрещено вести с ним дела [11].

Рис. 4. Распределение кредитных организаций по величине активов в 2016-2021 гг., %

Источник: составлено авторами на основе [10]

Беспрецедентные меры комплексного введения блокирующих санкций с прекращением деятельности платёжных систем (VISA, MasterCard, PayPal и др.) снижают эффективность финансовой системы и формируют негативную тенденцию сокращения кредитных учреждений за счёт существенного осложнения банковского обслуживания корпоративных и частных клиентов, сокращения доступа к финансовым ресурсам, включая государственные инвестиции. И если в случае отключения банковской системы от SWIFT существуют альтернативы в виде

российской межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей (СПФС) и китайской межбанковской платёжной системы (CIPS), то ограничения, наложенные на банки и валютные резервы, обусловили погашение обязательств по евробондам перед иностранными держателями в рублях. Это является существенным нарушением договоров, заключённых до 2018 г., и грозит объявлением технического дефолта по внешним долгам России, которые оцениваются почти в 450 млрд долл. [10]. Как следствие, потенциальный краткосрочный ущерб для экономики РФ достаточно ощутим, но зависимость мировых рынков от энергоресурсов в стратегическом плане может снизить уровень прогнозируемых зарубежными экспертами катастрофических последствий.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, современный этап развития финансово-банковской системы Российской Федерации характеризуется как процесс посткризисной адаптации к санкционным условиям функционирования всей мировой экономики. При этом главной задачей банков является сохранение и повышение финансовой устойчивости страны в условиях глобальной и локальной нестабильности. Банк России проводит регулярный мониторинг системных рисков (банковских учреждений, инфраструктурных организаций финансового рынка, институтов развития и «параллельной банковской системы»), оценивает устойчивость субъектов финансовой системы, в том числе с помощью стресс-тестирования. Такой подход позволяет смягчить последствия возникших ограничений и стабилизировать финансовое положение банковских учреждений, поддерживать кредитную и депозитную активность. Банком России реализован разновекторный набор регуляторных и надзорных послаблений в составе антикризисных мер по обеспечению необходимого снижения санкционных последствий и внедрению эффективных методов управления финансовой системой страны.

Список использованных источников

1. Кузнецов А.В. Финансовые санкции против России: эффект бумеранга / Официальный сайт Российского совета по международным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/finansovye-sanktsii-protiv-rossii-effekt-bumeranga/>

2. Минаков А.В. Обеспечение экономической безопасности государства в условиях санкций западных стран / А.В. Минаков, С.Б. Лапина // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 2. – С. 305-312.

3. Одинцова Т.М. Проблемные аспекты стратегирования устойчивого развития регионов в условиях санкций и ограничений / Т.М. Одинцова // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2021. – № 1 (40). – С. 232-245.

4. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 18 марта 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/press/event/?id=12764>

5. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте / Центральный банк Российской Федерации, 2022. – № 1 (61) // Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39684/2022-01_res.pdf

6. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте / Центральный банк Российской Федерации, 2020. – № 1 (53) // Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31822/2020-01_res.pdf

7. Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте / Центральный банк Российской Федерации, 2018. – № 2 (46) // Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/31829/2018-02_res.pdf

8. Обзор деятельности Банка России по управлению валютными активами / Центральный банк Российской Федерации, 2016. – № 3 (39) // Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/31836/2016-03_res.pdf

9. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 29 апреля 2022 года / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/press/event/?id=12857>

10. Центральный банк Российской Федерации / Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/>

11. Какие банки попали под санкции в 2022 году: полный список / Официальный сайт ООО ИА «Банки.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728>